

Ф А Р М А Ц И Я

27 - 29 МАРТ 2026

ФАКУЛТЕТ „ФАРМАЦИЯ“,
МУ-ПЛЕВЕН

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ФАРМАЦИЯ
В МУ-ПЛЕВЕН – ОТ ИДЕЯ КЪМ РЕАЛНОСТ“

Юбилейна научно-практическа конференция „10 години фармация в МУ-Плевен – от идея към реалност“

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА

Главен редактор – Проф. Христина Лебанова, д.ф.

Изпълнителни редактори – Проф. д-р Галя Ставрева, д.м.

Доц. Надя Велева, д.м.

Издава: Издателски център на Медицински университет – Плевен

<https://www.mu-pleven.bg/>

Първо издание, 2026

ISBN – 978-954-756-373-5

Възможности за определяне на когнитивното състояние чрез Мини-ментален статус тест (MMSE)

Георги И. Иванов, Евгени Е. Григоров¹, Анна Х. Тодорова¹

¹*Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“, Медицински университет - Варна*

Въведение: Според Световната здравна организация (СЗО) и създадените от нея класификации, когнитивните функции се отнасят до менталните способности, които позволяват на хората да възприемат, обработват, съхраняват и използват информация. Те са от решаващо значение за ежедневните действия и комуникации. Основните когнитивни функции, които СЗО разглежда в контекста на здравето и деменцията включват: Памет и учене, изразяващи се в способността за придобиване, съхраняване и припомняне на информация. Внимание, това е умението да се фокусира върху конкретна информация, игнорирайки разсейващи фактори (включва комплексно внимание). Език, възможността за разбиране и обработка и произвеждане на реч, четене и писане. Изпълнителни функции, тук най-често се отнасят ментални процеси, отговорни за планиране, организиране, вземане на решения, решаване на проблеми и когнитивна гъвкавост. Перцептивно-моторни функции, които са способността да се координират мозъчните процеси с двигателните умения. Социално познание, посредством което да се разбират и интерпретират социални сигнали, емоции и поведение

Цел: Да се анализират възможностите за определяне на когнитивното състояние чрез прилагането на мини-ментален статус тест (MMSE).

Материали и методи: Приложен е документален метод, чрез който са изследвани различните видове мини-ментален статус тест - MMSE (Mini-Mental State Examination), които са налични преведени на български език.

Резултати: Въпреки, че съществуват разлики в отделните варианти на мини-менталните статус тестове, по същество принципът им на действие е един и същ и дават сходни резултати. MMSE е достъпен инструмент, който дава относително добри насоки за моментното състояние на менталните способности на човек и е подходящ като първичен метод за насочване към последваща медицинска диагностика, ако резултатите от теста го налагат.

Заклучение: Настоящото проучване показва, че посредством прилагането на мини-ментален статус тест могат да се повишат възможности за определяне на когнитивното състояние. Има обосноваан смисъл да се създаде и методология за тестване, която да обхване по-широка група от рискови профили (възраст, пол, хронични заболявания) по отношение на когнитивни нарушения, в това число съдова деменция и болест на Алцхаймер.

Ключови думи: MMSE, когнитивно здраве, Деменция, Алцхаймер